

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO E REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS DE USO COMUM EM CONDOMÍNIOS EM PETROLINA-PE

Silvio Pereira Neto¹
Lucas Otávio Lourenço Lima²
Rafael De Matos Ribeiro³
Caio Thierre Ramos Lobo⁴
Clovis Manoel Carvalho Ramos⁵

¹Engenharia Civil. – Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (UNIVASF), Juazeiro, Bahia, Brasil, silvio.pereira@discente.univasf.edu.br

²Engenharia Civil. – Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (UNIVASF), Juazeiro, Bahia, Brasil, lucas.lourenco@discente.univasf.edu.br

³Engenharia Civil. – Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (UNIVASF), Juazeiro, Bahia, Brasil, rafael.matos@discente.univasf.edu.br

⁴Engenharia Civil. – Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (UNIVASF), Juazeiro, Bahia, Brasil, caio.thierre@discente.univasf.edu.br

⁵Professor Dr. em Agronomia (irrigação e drenagem) – Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (UNIVASF), Juazeiro, Bahia, Brasil, clovis.ramos@univasf.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Historicamente, a região de Petrolina, localizada no estado de Pernambuco, tem enfrentado uma escassez de recursos hídricos, que é suprida pelo rio São Francisco. Conforme citado por Moura *et al.* (2007), nota-se uma grande irregularidade no balanço hídrico da região, mesmo nos seus períodos mais chuvosos, indicando que se trata de um problema crônico. Diante desse problema, torna-se necessário um melhor gerenciamento dos recursos hídricos na região.

Nos últimos 41 anos na área, a precipitação média anual cumulativa registrada foi de 557,7 milímetros. O período de chuvas ocorreu predominantemente de novembro a abril, abrangendo 89,6% da precipitação total. Os meses de janeiro e abril contribuíram com 68,3% do total anual precipitado. Março é o mês que tem a maior precipitação média, 133,7 mm, enquanto o menor ocorre em agosto, sendo de 4,0 mm (Moura *et al.*, 2007).

A fim de alcançar melhores resultados na gestão de recursos hídricos em ambientes urbanos, é necessário explorar novas técnicas construtivas com foco ambiental. A captação de água pluvial para uso não potável tem sido amplamente discutida como uma solução viável, como pode ser observado em trabalhos como o de Santos (2012), o de Eliziario e Carvalho (2015) e o de Sigoli (2017). Segundo Torquato, Moreira e Bittencourt (2015), quando seguidas as normas e diretrizes, essa prática pode complementar o abastecimento convencional de água, contribuindo dessa forma para o meio ambiente e para a economia.

Com base nesse problema, esta pesquisa visa analisar a viabilidade do sistema de captação de água pluvial nos novos condomínios do Vale do São Francisco, especialmente na cidade de Petrolina, Pernambuco, que tem experimentado crescimento contínuo. Através de uma análise de um modelo simulado de um condomínio, com o auxílio dos softwares *Autodesk Revit* e *Netuno*. A água captada será utilizada para manutenção e limpeza em áreas comuns. Apesar do potencial do reuso e do crescimento

constante da cidade, ainda há uma carência de estudos que validem plenamente esse sistema.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo consistiu em duas etapas principais: uma revisão bibliográfica e a modelagem de um condomínio fictício no *software* Autodesk Revit. A revisão bibliográfica buscou compreender os conceitos fundamentais de captação e reuso de águas pluviais, com foco na aplicação em condomínios na região de Petrolina, PE.

Com base na revisão, foi criado um modelo fictício de condomínio no Revit, considerando a disposição dos edifícios e a infraestrutura para captação de água pluvial. Foi realizado cálculos para estimar a quantidade captada, a demanda de água e a eficiência do sistema proposto. Esses resultados embasaram a avaliação técnica da viabilidade do sistema.

O condomínio fictício possui área de aproximadamente 58 mil metros quadrados, com 24 casas padronizadas de 325 metros quadrados e dois pavimentos, sendo dimensionada para quatro habitantes por moradia. Posteriormente, foi utilizado o *software* Netuno para avaliar a viabilidade do sistema de captação e reuso de águas pluviais. O Netuno é uma ferramenta poderosa que permite a análise dos dados coletados, fornecendo insights sobre a eficiência do sistema, a demanda de água e outros fatores críticos (Ghisi e Cordova, 2014). Com base nos resultados obtidos pelo Netuno, foi analisada a viabilidade do sistema de captação, e sua possibilidade de implantação.

Para obter os resultados no *software* Netuno foram utilizados dados de precipitação diária da estação pluviométrica registrada na Agência Nacional das Águas (ANA), sendo escolhida a estação com o nome de “*Petrolina*” e código 940006 que se encontra instalada no bairro Dom Malan de Petrolina-PE, com a série histórica de 74 anos, entre os anos de 1911 a 1985, período com maior registro de dados das precipitações para obter uma estimativa do regime pluviométrico da região estudada. Para estimar a precipitação de máxima intensidade foi utilizado o modelo citado por Oliveira Filho (2019) para a região de Petrolina, obtendo um tempo de retorno de dois anos e tempo de precipitação de cinco minutos.

3. RESULTADOS

Os cálculos para o dimensionamento do sistema de captação e reaproveitamento de água pluvial foram realizados em diversas etapas. Inicialmente, determinou-se a vazão de contribuição para cada residência do condomínio, baseada na área de captação de água pluvial dos telhados. Para um tempo de retorno de dois anos e chuvas de máxima intensidade de cinco minutos de precipitação determinada pela NBR 10844 (ABNT, 1989), foi obtido o valor de 115,29 mm/h de intensidade máxima de precipitação da região, utilizando os parâmetros para a cidade de Petrolina encontrados por Oliveira Filho (2019). A partir da intensidade de precipitação, considerando uma área geral de contribuição de 325 metros quadrados, encontrou-se uma vazão de contribuição de 37.469,25 L/h, que durante 5 minutos irá gerar um volume de 3.122,44 litros escoado para o reservatório.

Para o dimensionamento do sistema de microdrenagem, responsável pelo escoamento das áreas pavimentadas e verdes do condomínio, os coeficientes de escoamento foram determinados conforme superfícies urbanas específicas, resultando em uma vazão de projeto de 2,97 m³/s.

O sistema de reaproveitamento de água pluvial foi modelado em etapas, começando pela captação individual das residências e seguindo para a microdrenagem urbana, que transporta a água até um reservatório central. Este reservatório, dimensionado

através do *software* Netuno com base em dados de precipitação local, possui capacidade máxima de 2.200.000 litros. A análise demonstrou que o reservatório atende cerca de 98,52% da demanda por água não potável do condomínio, evidenciando sua eficiência para uso em manutenção e limpeza das áreas comuns.

Além disso, para complementar a pesquisa, foram conduzidas simulações mensais detalhadas no *software* Netuno para avaliar o desempenho do reservatório ao longo de um ciclo anual, levando em conta as variações sazonais na precipitação. Essas simulações permitiram analisar a eficiência do sistema de reaproveitamento de água pluvial em diferentes condições climáticas, foi observado que o sistema dimensionado para o condomínio fictício tem a capacidade de atender consistentemente à demanda por água não potável no condomínio ao longo do tempo para a manutenção e limpeza de áreas comuns do condomínio.

Este sistema de reaproveitamento de água pluvial apresenta potencial significativo para a economia através da redução no consumo de água potável. Ao substituir uma parte substancial da demanda por água utilizada na manutenção e limpeza das áreas comuns do condomínio, estima-se que haveria uma redução considerável nas despesas com água potável fornecida pela concessionária local. Além disso, a utilização de água pluvial para esses fins diminui a dependência do sistema de água potável da concessionária local, o que pode resultar em economias adicionais ao longo do tempo. Essa abordagem não apenas promove a sustentabilidade ambiental, mas também oferece benefícios econômicos diretos ao reduzir os custos operacionais associados ao consumo de água no condomínio.

Em síntese, os resultados obtidos demonstram a viabilidade técnica e sustentável do sistema de reaproveitamento de água pluvial proposto para o condomínio, contribuindo para a redução do consumo de água potável e promovendo práticas mais eficientes em termos de recursos hídricos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado oferece uma solução viável e sustentável para enfrentar a escassez de água na região do nordeste brasileiro, especialmente em Petrolina. A captação e reuso de águas pluviais são estratégias eficazes para mitigar os impactos da crise hídrica, preservando os recursos naturais e reduzindo a dependência da água tratada.

Os resultados obtidos confirmaram a viabilidade técnica e sustentável do sistema proposto. Os cálculos detalhados para o dimensionamento da captação individual e da microdrenagem urbana demonstraram que o sistema é capaz de gerenciar eficientemente as águas pluviais, desde a captação nos telhados das residências até o transporte para um reservatório central, satisfazendo assim as necessidades de manutenção e limpeza das áreas comuns ao longo do tempo.

A implantação desse sistema proporciona benefícios significativos. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, o reuso de água pluvial reduz os custos com água tratada. O projeto também desempenha um papel importante na conscientização da população sobre o uso responsável da água. Ao demonstrar a viabilidade e os benefícios do uso de água pluvial, ele incentiva a adoção de práticas sustentáveis em outros contextos, promovendo a educação ambiental e a mudança de comportamento.

A implementação bem-sucedida desse sistema em condomínios pode servir como modelo para outras localidades. À medida que mais projetos semelhantes são desenvolvidos, a conscientização sobre o reuso de água pluvial aumentará, contribuindo para um futuro mais sustentável e resiliente em relação aos recursos hídricos.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Pernambuco; Chuva; Reutilização.

REFERÊNCIAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10844:**

Instalações prediais de águas pluviais. Rio de Janeiro, 1989.

ELIZIARIO, J. da S.; CARVALHO, P. A. O. B. de. **Estudo de viabilidade da implantação de um sistema de captação de águas pluviais na fabricação de concreto usinado**. 2015. 100 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Tecnológico de Caratinga, Caratinga, 2015.

GHISI, E.; CORDOVA, M. M. **Netuno 4**. Programa computacional. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil. Disponível em: <http://www.labeee.ufsc.br/>.2014. Acesso em: 15 mar. 2024.

MOURA, M. S. B. de; GALVINCIO, J. D.; BRITO, L. T. de L.; SOUZA, L. S. B. de; SÁ, I. I. S.; SILVA, T. G. F. da. **Clima e água de chuva no Semi-Árido**. 2007. In: BRITO, L. T. de L.; MOURA, M. S. B. de; GAMA, G. F. da (Ed.). Potencialidades da água de chuva no Semi-Árido brasileiro. Petrolina: Embrapa Semi-Árido, 2007. cap. 2, p. 37-59. Disponível em: <http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/159649>. Acesso em: 10 mar. 2024

OLIVEIRA FILHO, J. E. de. **Determinação dos parâmetros da relação IDF para as cidades de Barreiros, Caruaru e Petrolina por meio da regressão linear**. 2019. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019.

SANTOS, M. H. V. dos. **Alternativas de captação pluvial e redução na evaporação para incremento de disponibilidade hídrica no semiárido pernambucano**. 2012. 79 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. 2012.

SIGOLI, S. C. R. **Estudo da Precipitação para análise da captação e aproveitamento de Água Pluvial para fins não potáveis em Itajubá – MG**. 2017. 102 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017.

TORQUATO, A. S.; MOREIRA, A.; BITTENCOURT, P. R. S. Captação e utilização de águas pluviais para fins não-potáveis. **Uningá Review**, v. 24, n. 2, 2015. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uningareviews/article/view/1693>. Acesso em: 10 mar. 2024.